

**La importancia de la recuperación del ajayu
en el camino hacia el Suma Qamaña en Bolivia**

Adolfo Suárez Muñoz

La importancia de la recuperación del *ajayu* en el camino hacia el *Suma Qamaña* en Bolivia

Adolfo Suárez Muñoz*

Cómo citar: Suárez, A. (2025). La importancia de la recuperación del *ajayu* en el camino hacia el *Suma Qamaña* en Bolivia. *Revista Dialógica Intercultural*, 5, 146-165. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16411971>

Introducción

Este ensayo tiene la finalidad de contraponer los principios básicos del vivir bien a las prácticas impuestas por los conquistadores y heredadas por la clase política gobernante en Bolivia. En la primera parte hago referencia a una “fuerza diabólica” y su influencia en los avatares acontecidos en el territorio que ahora pertenece a Bolivia desde la conquista española, pasando por la era republicana y llegando hasta el gobierno de Luis Arce.

En la segunda parte narro un primer encuentro con Walter Rivera en 2010, ex guerrillero y actual residente en Suecia, en dónde él me expresa su parecer sobre el acontecer político en Bolivia. Walter está convencido de su ideología de izquierda por su afiliación a lo que él considera “el camino correcto para Bolivia” además de ser uno de los portavoces más importantes del Movimiento al Socialismo (MAS) en Suecia, que respalda a Evo Morales, incluso antes de que Morales llegue a ser presidente de Bolivia. Este encuentro sirve de punto de partida para hacer una revisión al mal congénito de la corrupción, con que aparentemente nació el MAS, cuna de algunos abanderados del “Vivir bien”.

Bajo el lema “El diablo no duerme”, hago un relato de como líderes políticos originarios, fueron acusados de caer en actos de corrupción o de ser manipulados por fuerzas externas a los valores tradicionales heredados de las culturas precolombinas. La fuerza diabólica parece consistir en el choque cultural y espiritual entre la supremacía del ser humano venido de occidente y el *ajayu* que es la esencia vital que conecta al aymara con el universo y la comunidad a través de las fuerzas espirituales o en resumen, la cosmovisión andina hoy en día expresada en el vivir bien.

Concluyo mi lectura buscando esclarecer la situación política en Bolivia más allá de las acciones de sus protagonistas, con una mirada a las creencias y el pensamiento subyacente al vivir bien que trasciende la experiencia personal y material de todo actor político. Asimismo, en esta parte se expone un razonamiento del porqué el diablo traído de occidente continúa jugando un rol en desestabilizar la cosmovisión andina y por lo tanto el *suma qamaña*.

El dios de las tres caras

Los conquistadores españoles llegaron al Qollasuyo acompañados de su Dios trifacial que en una cara mostraba al padre, en la otra al hijo y en la tercera al Espíritu Santo¹. El padre era severo, el hijo bondadoso y el Espíritu Santo representaba la paz, la verdad y la guía divina. El diablo como contraparte del cristianismo, se ocultó detrás del Espíritu Santo y cuando la evangelización se implementó mediante coerción, violencia y destrucción de los símbolos sagrados de los conquistados, el diablo tomó un lugar preponderante en la conquista.

Los españoles usaron el nombre de Dios y del Espíritu Santo para justificar actos que eran contrarios a cualquier noción de bondad divina: la quema de ídolos, la profanación de sitios sagrados y la humillación cultural (Segundo, 2016). Los *ajayus* o “principales entidades anímicas” de los originarios del Qollasuyo sufrieron de persecución porque en la lógica de la religión cristiana, el *ajayu* era considerado como idolatría y por lo tanto estaba sujeto a exterminio (Fernández Juárez, 2015, p. 158-160). Las *wak'as* o deidades naturales como ser ríos, montañas o bosques (Fernández y Arano, 2020, p. 419-441), fueron al igual que los habitantes originarios tomadas por sorpresa por el poderoso dios trifacial.

Los españoles iniciaron un proceso evangelizador expansionista en el Qollasuyo llamado el de “misionar a los indios” con el exterminio de cualquier otra creencia que no fuese la cristiana (Barrado, 1945, p. 8). Al manipular el simbolismo y los mecanismos del proceso evangelizador para disfrazarse de portador de luz y salvación, el diablo alentó y apoyó a los colonizadores que usaron el cristianismo como una herramienta de dominación cultural y espiritual, distorsionando los principios originales de la fe cristiana para someter a los pueblos indígenas.

Los conquistadores, doblegaron además a los originarios para convertirlos en sus pongos, mitayos y otras formas de servidumbre “denigrante” para prestar servicios personales a sus familias (Choque Canqui, 1997, p. 475). La humillación de sus súbditos no tenía límites y podían tomarse la libertad de violar a mujeres indígenas y obligarlas a ser sus sirvientas (Barbosa, 1994).

Los colonizadores introdujeron la figura del diablo como una entidad malévola universal siguiendo un modelo europeo medieval, deslegitimando y demonizando las deidades y seres tutelares del Qollasuyo (Fernández Juárez, 2015, p. 158-160). Este acto transformó a las entidades espirituales originarias en figuras de temor, vinculándolas al mal y fracturando la conexión espiritual de sus habitantes con su cosmovisión.

¹ El culto sincrético al Señor del Gran Poder en la región de La Paz, incluye una representación de su figura con tres caras de Jesucristo. En ocasiones, se pinta una de las caras de color rojo se le añaden con cuernos pintados de color negro (Rivera Cusicanqui, 2014).

En la cosmovisión aymara, el *ajayu* es la esencia vital que conecta al ser humano con el entorno, la comunidad y las fuerzas espirituales. Existen *ayajus* individuales y colectivos. El *ajayu* de un gran guerrero del pasado, puede recuperarse para luchas futuras (Burman, 2011, p. 125-130). La evangelización forzosa, al despojar a los indígenas de sus creencias y rituales tradicionales, provocó un vacío espiritual que debilitó su *ajayu*. Este vacío se llenó con un concepto ajeno y hostil: el diablo como figura de opresión y temor.

El diablo traído por los españoles, buscaba ejercer poder sobre los seres humanos, tanto a nivel emocional como espiritual. Este control puede incluso presentarse como una forma de esclavitud psicológica o cultural, donde las personas pierden su autonomía y son manipuladas hacia el caos y la destrucción.

Es así que el diablo dominó por tres siglos junto con la corona española, hasta que los descendientes de sus primeros súbditos peninsulares nacidos en los territorios conquistados llegaron a ser mayoría. Se cansaron de ser ciudadanos de segunda categoría dentro una jerarquía donde al nacido en España se lo acomodaba en el punto más elevado del estrato social y por eso los llamados criollos se rebelaron a la corona fundando repúblicas que ya no tributaban impuesto al rey de España. La mayor parte del Qollasuyo llegó a ser parte de la República de Bolivia. Después de casi dos siglos más y llegando hasta casi nuestros días, el diablo se había empoderado aún más y ya no sólo mandaba sobre reyes europeos o sobre caudillos que se turnaban la presidencia de la república.

Los caudillos eran hombres que hicieron carrera en el ejército, a menudo pasando de soldados a generales, alcanzando importantes posiciones de jerarquía en los gobiernos de muchos países latinoamericanos. Generales como Páez en Venezuela, Santa Cruz en Bolivia o el coronel Agustín de Iturbide en México vivieron a la sombra de virreyes y otros realistas poderosos durante el dominio colonial, pero en algún momento cambiaron de bando e hicieron carreras como libertadores de las nuevas repúblicas (Bakewell, 1997, p. 388-389).

Ahora el diablo gobierna en casi todo el *uray pacha* o mundo dónde vivimos (Ministerio de Educación, 2014, p. 72), con instituciones que pueden dirigir el destino de repúblicas enteras. Estas instituciones se hacen llamar Organización de Naciones Unidas (ONU), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial entre otras.

De 1985 a 2005 de la era del hijo de Dios, la política económica boliviana fue dictada por las instituciones que bajo el título de Consenso de Washington empobrecieron aún más a los habitantes de la república (Grey Postero, 2007, p. 164-188). Tan saqueado había sido el Estado boliviano, que sus gobernantes de turno vendieron las pocas empresas estatales que quedaban a cambio de obtener préstamos (Crabtree, 2005). Tampoco les importaba mucho, el diablo los había hecho sumisos a su perversa causa. A excepción de unos pocos, no llevaban ningún sentimiento de lealtad ni para con sus hermanos, ni para con la tierra y menos para con la nación.

La Guerra del Gas (Garay y Mendoza, 2015) en 2003, fue decisiva para una gran victoria en contra de las legiones del diablo. Los pobladores aymaras² de la Ciudad de El Alto y sus alrededores se sublevaron como en otras ocasiones anteriores. Las *wak'as* se alistaron bien en secreto y el *Achachila* mayor³ ayudó a preparar el campo de batalla en la Ciudad del Alto. Aymaras y quechuas llegaron de otras partes para apoyar a sus hermanos de El Alto que armaban los bloqueos y engrosaban las manifestaciones en contra del gobierno que usaba cada vez más violencia en su represión a los sublevados. Al mando del político e indigenista Felipe Quispe también conocido como *Mallku*, se enfrentaron a las huestes serviles que les disparaban a quemarropa. Decenas de vidas fueron sacrificadas, pero los *ajayus* de los guerreros caídos en combate se recuperaron y ahora viven en el *Alaxpacha*⁴. El *ajayu* se puede salir del cuerpo y extraviarse, dejar un vacío en la que el “Colonialismo” puede apoderarse de la persona en la forma de un “ser colonial”. Para esto la persona debe primero perder su “ser nativo”. En caso de pérdida de *ajayus* de guerreros aymaras, la fuerza espiritual de estos puede recuperarse a posteriori como en el caso de Tupaj Katari (Burman, 2011, p. 125-130). Fue justamente este tipo de fuerza espiritual la que contribuyó para que finalmente el pueblo sublevado hiciera escapar al servil presidente gringo a Estados Unidos (Relea, 2018).

Después de intensas luchas y con aún más guerreros y guerreras caídas hasta el año 2005 y, pese al juego del poder adverso; donde no se jugaban con reglas limpias sino con las artimañas del Estado republicano *K'ara* o Estado cooptado por las oligarquías feudales que gobernaban en Bolivia con un desprecio total hacia los pueblos originarios (Girona, 2004). Evo Morales ganó las elecciones de fines del 2005. La profecía de Tupaj Katari “volveré y seré millones” se cumplió y el Qollasuyo comenzó a sanar.

Morales se había formado políticamente como un líder sindical de los productores de hoja de coca de la región del Chapare, de acuerdo a sus propios recuerdos, al empezar su primer mandato, no se consideraba a sí mismo originario en el plano de representación política. Esto es visible al momento de formar su primer gabinete, en dónde reflexiona y se da cuenta de que es importante tener representación originaria y por eso le pide a David Choquehuanca que sea su canciller al formar su primer gabinete ministerial (Morales, 2015, p. 367).

Evo Morales fue reelegido presidente de Bolivia en diciembre de 2009. El 21 de enero de 2010 se llevó a cabo una masiva ceremonia de toma de mando simbólica en dónde Evo Morales se ungía además de presidente reelegido, como líder espiritual de los pueblos originarios en territorio boliviano. La ceremonia de asistencia masiva y cobertura internacional tuvo lugar en la antigua ciudad arqueológica de Tiwanaku. En ese día

² Aymaras, de acuerdo a la Real Academia Española, (Diccionario de la lengua española, 2023).

³ El Nevado Illimani, es una divinidad tutelar en la cultura *aymara*. Silvia Rivera Cusicanqui explica que sus tres picos se asocian con las tres caras del Señor de Gran Poder. *La razón* (Rivera Cusicanqui, 2014).

⁴ El cielo o nivel superior (Flores et al, 2005).

soleado, los ancianos *amautas*⁵ bajo el cielo azul y las montañas majestuosas, realizaron una ceremonia ancestral. Invocaron a los *ajayus* de sus antepasados y pidieron su guía para forjar un futuro mejor. Una nueva era de esperanza y solidaridad surgía inspirados por la cosmovisión andina y el vivir bien.

Fernando Huanacuni que llegaría a ser canciller en 2018 durante el tercer mandato presidencial de Morales, expresó en dicha oportunidad que el Jach'a Uru o "Gran día" de liberación de la opresión K'ara y cuando simbólicamente el cuerpo desmembrado del líder aymara Tupaj Katari se volverá a unir (Sanjines, 2004, p. 155) había llegado y que Evo Morales era el líder esperado que uniría "la cultura, la política y la economía con lo espiritual" (Diario Gramma, 2010).

Una señal

A principios de 2010, un invierno muy frío en la costa oeste de Suecia llegó acompañado de fuertes nevadas. Una mañana, vi dos venados astados que me miraban fijamente al salir de mi vivienda. La explicación común para los originarios suecos suele ser que los elegantes animalitos buscan algo de alimento en los jardines de los humanos, al verse obligados a abandonar la seguridad del bosque con nieve más alta que las calles y aceras que son barridas. Para mí su presencia y la forma en que ambos me miraron a los ojos era una señal, pero en ese momento no podía interpretar su significado. En la cultura Tiwanaku por ejemplo, las cabezas y los cuernos de venado eran usados como ofrendas a las *wak'as* (Trigo e Hidalgo, 2018).

Iba a ver a Walter Rivera, boliviano dueño de una tienda de artículos de segunda mano en el centro de Gotemburgo, lo quería entrevistar sobre su vida con fines de investigación académica⁶ y además pedirle un favor. El accedió a ser entrevistado y respondió a mis preguntas relatando que llegó a Suecia en 1977 después de arriesgar su vida varias veces en actividades guerrilleras en Bolivia desde 1969. Creció en Cochabamba, y durante su juventud, se involucró en actividades políticas estudiantiles. Convencido de que el mejor camino para Bolivia era la implementación de una revolución socialista, se unió al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado de izquierda en dónde participó en diferentes acciones de guerrilla en contra de las dictaduras de fines de 1960.

Walter había hecho de Suecia su lugar de residencia permanente y yo lo conocí unos cinco años antes de la primera entrevista. Me dio la impresión desde un comienzo, de tener vínculos sólidos con muchos grupos de base y con políticos del MAS en Bolivia. A nivel local en Gotemburgo, su grupo, con él a la cabeza, organizaba campañas de información y recaudación de fondos en beneficio del MAS. Por tal motivo y aparte de la entrevista, yo le pedí como favor que me provea de contactos en Bolivia que tal vez me serían útiles en mi afán de recopilar datos investigativos.

⁵ también Amawt'a significa "sabio, orientador" o "el que da claridad" (Flores Apaza et.al., 2005, p. 285).

⁶ Institute for the Study of the Americas de la Universidad de Londres, Reino Unido (Suárez, 2010).

Para ese entonces estaba en marcha la conceptualización del vivir bien en Bolivia sobre el *suma qamaña*, frase que en el año 2000 se acuñó como un concepto de desarrollo aymara y alternativo al concepto de desarrollo occidental (Medina, 2008). Posteriormente, Fernando Huanacuni y David Choquehuanca entre otros impulsaron el *suma qamaña* como uno de los fundamentos éticos de la sociedad inscrito en el texto de la constitución boliviana que rige a partir de 2009 (Guendel, 2012).

Llegué a la tienda de Walter antes del mediodía y, como esperaba, se paró detrás de su mostrador y empezamos a conversar sobre su tema favorito: política boliviana. Walter estaba firmemente convencido de que, a pesar de todos los problemas existentes, el gobierno de Evo Morales estaba llevando a cabo un verdadero proceso revolucionario de cambio en Bolivia. Este proceso de cambio se reflejaba según él, en el rol del Estado que se apoderaba de los medios de producción para con los dividendos obtenidos, mejorar las condiciones de vida de la población empobrecida en quinientos años de opresión primero por parte de la colonia y más recientemente por el imperialismo ejercido en la región por parte de la política exterior de los Estados Unidos en el hemisferio.

No obstante, remarcó que los actos de corrupción perpetrados por políticos del MAS eran un obstáculo serio para el llamado proceso de cambio. Explicó que el MAS no es un partido de cuadros disciplinados con sólidas convicciones socialistas, sino un partido con corrientes diversas, en algunos casos con líderes genuinos forjados en las luchas antiimperialistas, pero también con otros líderes que se desviaban de los objetivos ideológicos al llegar a ser parte del aparato estatal y al recibir beneficios económicos de este. Walter se refería a Santos Ramírez, que en su momento fue dirigente importante del MAS y presidente de la estatal petrolera nacionalizada por Morales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Ramírez fue encarcelado en 2009 acusado de corrupción (La Razón, 2009).

Walter buscó en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña libreta de direcciones, de la cual procedió a dictar los nombres de sus contactos en Cochabamba que yo anotaba. Yo me dirigiría un tiempo después a Tiquipaya, municipio al norte de Cochabamba.

Con David Choquehuanca como canciller e impulsor del *suma qamaña* o vivir bien biocéntrico que parte de la premisa de que la tierra y todos los seres vivos están a la misma altura del hombre como sujetos con derechos y por tanto se borra la dicotomía entre naturaleza y sociedad (Guendel, 2012, p. 145), Morales convocó a mandatarios, representantes de organizaciones de base y gubernamentales de 132 países además de organizaciones indígenas, expertos ambientalistas, artistas entre otros invitados a asistir a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Madre Tierra, celebrada en Tiquipaya, en abril de 2010 (Limachi y García, 2010).

El diablo no duerme

Durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Madre Tierra, pude percibir algunos de los problemas que Morales y su gobierno enfrentarían durante su segundo mandato y que tendrían repercusión hasta el final abrupto de su tercer mandato presidencial.

Se conformaron diecisiete grupos de trabajo para analizar el cambio climático y su impacto en la madre tierra. Un grupo de trabajo llamado “mesa dieciocho”, se adhirió de manera no oficial. En ella se inició una discusión sobre los costos y daños ambientales provocados por las actividades de los sectores de energía, minería e infraestructura en Bolivia. También se debatió la expansión agroindustrial en el oriente de Bolivia con el colateral de la deforestación. A la mesa dieciocho acudieron representantes originarios y campesinos que debatieron las consecuencias del daño ambiental (Agencia de Noticias Fides, 2010). Estas fueron refrendadas por investigación realizada a cargo de las ONG presentes que trabajaban en el área ambiental (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, 2010).

Evo Morales declaró que la cumbre estaba destinada a entregar conclusiones de importancia global y no de carácter nacional. Álvaro García Linera que era vicepresidente de Bolivia, por su parte dijo que la “mesa dieciocho” era una “orgía de las ONG” (El Diario, 2010). En repetidos análisis a posteriori, García Linera explicó que las ONG eran simplemente el medio en que el imperialismo neocolonial buscaba hacer permanente la dependencia en la periferia de sus zonas de influencia. En esta línea de pensamiento, otro argumento desarrollado por el gobierno fue que los objetivos de las ONG se habían logrado con la elección de Evo Morales. Él era la encarnación de la voluntad de los pueblos y por lo tanto, las ONG, si realmente estaban del lado de los tradicionalmente excluidos, le debían su apoyo incondicional. Por último, el argumento del gobierno fue que al interferir en la política nacional, las ONG violaban su soberanía y este hecho las convertían en ilegítimas. Por ejemplo en mayo de 2010, Evo Morales instó a la Procuraduría de los Derechos Humanos a defender al Estado boliviano alegando que "el pueblo está en el gobierno" enfrentando "conspiraciones" de "aquellos que quieren acabar con la democracia en Bolivia" (El Mundo, 2010).

El gobierno de Morales continuó desgastándose en su segundo mandato en diferentes contiendas con grupos de campesinos y originarios del cual Chaparina fue el caso más sonado. El 25 de septiembre de 2011, el gobierno instruyó a la policía boliviana para que intervenga la VIII Marcha por la Defensa del Territorio Indígena de originarios de tierras bajas del Beni que tenía por intención marchar hasta La Paz. La marcha era en contra de la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS). La policía fue acusada de usar violencia desproporcionada en contra de los marchistas que incluían mujeres y niños a los que interceptó en la localidad de Chaparina, Beni (Correo del Sur, 2022).

La IX Marcha de Defensa del TIPNIS por su parte, sí logró entrar a la ciudad de La Paz el 28 de junio de 2012. Los marchistas, originarios de las tierras bajas recibieron el apoyo de una buena parte de la población urbana de La Paz y fueron recibidos por su alcalde *K'ara* (Caero Rodríguez, 2012).

Después de un par de años más de estabilidad económica y reducción de la pobreza, la popularidad de Morales fue sucesivamente erosionada porque al parecer el diablo, pudo seducir a dos de sus ministras indígenas y a otros muchos otros dirigentes indígenas con mucho dinero del Estado boliviano destinados a proyectos de desarrollo en el campo. Estas autoridades originarias no pudieron contener su codicia y trataron de enriquecerse ilícitamente.

El diablo busca alejar a las personas de su conexión con Dios o con el equilibrio espiritual. Esto puede interpretarse como una ruptura del vínculo con el amor, la verdad, la comunidad y la trascendencia. Para las comunidades aymaras, esta separación significa desconectarlos de su cosmovisión, sus rituales y sus espíritus protectores.

El encarcelamiento por desfalco de Nemesia Achacollo, ex-ministra de Desarrollo Rural a finales del 2016 mostró como una indígena cercana a Morales iba en contra del *ama sua* o no seas ladrón, precepto heredado de los incas y repetido en cientos de discursos por parte de dirigentes del MAS (Agencia de Noticias Fides, 2016).

Otro escándalo de 2016 fue a partir de una relación amorosa que Evo Morales tuvo con Gabriela Zapata, gerente de la empresa china CAMC, beneficiaria de millonarios contratos con el Estado boliviano (Smink, 2016). Aprovechando la coyuntura adversa a Morales, el alcalde *K'ara* de Chuquiago Marka, junto con otros políticos opositores al gobierno del MAS, infringen una derrota a Morales, en el referéndum constitucional de febrero de ese mismo año que iba a abrir la posibilidad de un tercer mandato presidencial para Morales (Ramos, 2016).

Pese al resultado del referéndum, a finales de 2017, el tribunal constitucional falla a favor de una reelección indefinida lo cuál hace aumentar más su impopularidad en los sectores urbanos que acusan a Morales de abuso de poder.

Durante las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, Morales iba ganando por menos del diez por ciento de la votación cuando se interrumpió la transmisión en vivo del conteo rápido. El 25 de octubre, el tribunal electoral comunicó los resultados finales dando a Morales la victoria con un once por ciento de ventaja sobre el segundo candidato opositor, margen que le permitía conseguir la reelección sin segunda vuelta (Miranda, 2019).

Este hecho sirvió de excusa para que los sectores urbanos descontentos con el resultado electoral del país formen el movimiento de “los pititas”⁷ que con sus demandas en las calles generaron una crisis política aguda cuando acusaron al gobierno del MAS de fraude electoral (Molina, 2020). Poco a poco, Morales perdió primero el apoyo de la policía que ya no estaba dispuesta a acallar las protestas de “los pititas” con el que en algunos casos llegaron a identificarse y a amotinarse en contra del gobierno. Poco después Morales perdió el apoyo del ejército.

Un par de días después y en un vacío de poder ocasionado por la renuncia de Morales a la presidencia y su posterior huída a México, en una aparentemente manipulada sesión parlamentaria sin la presencia de assembleístas del MAS, Jeanine Añez, se autoproclamó presidenta interina. Ella junto con políticos *k'aras* que habían introducido el libro que relata sobre el pueblo elegido de Dios padre y sobre la vida de dios hijo a palacio de gobierno⁸, como un acto simbólico del retorno colonial, inició un gobierno caracterizado por la polarización dentro de la sociedad boliviana. En un acto público, la nueva presidenta instó a la audiencia a impedir el retorno de los “salvajes” al gobierno, aludiendo a los integrantes del MAS (Cuiza, 2020).

A Añez se le ha responsabilizado a posteriori, de en su momento haber dado la orden al ejército de aplacar protestas que terminaron con decenas de víctimas letales en contra de su gobierno, una en Sacaba, Cochabamba y otra en Senkata, El Alto (Claros, 2020). Como reacción a la masacre de Senkata, el *Mallku* Felipe Quispe organizó por última vez en su vida guerrera, grupos de resistencia en El Alto a sus 77 años de edad (Quiroga, 2019).

La corrupción también estuvo presente en el gobierno de Jeanine Añez y el número dos después de ella, el ministro de gobierno Arturo Murillo, sería sentenciado a cinco años de prisión en los EE.UU. en el año 2023 por recibir sobornos de una empresa estadounidense para la compra de gases lacrimógenos (Jiménez, 2023). Tan rápido fue el desgaste del mandato de Añez, que, en las elecciones de octubre de 2020, Añez que era candidata a presidente, perdía con gran diferencia ante el candidato del MAS Luis Arce, que ganó la votación con un margen amplio y en primera vuelta.

No obstante, las secuelas negativas para el MAS que en su momento lideró el movimiento popular serían de gravedad.

Un caso notable de escisión dentro del MAS fue la de Juan Carlos Huarachi. En una oportunidad y durante una reunión no pública en 2016, él respondió ante una alocución en idioma aymara que se le hizo sobre su origen étnico, con el vocablo “ukamau” que significa “así somos” y que identifica y reafirma el origen étnico aymara. También contó que pese

⁷ Morales declaró “con pitita amarrada bloquean” aludiendo a los métodos de bloqueo con cuerdas que usaban los manifestantes en las intersecciones de las calles (Los Tiempos, 2019).

⁸ El político Luis Fernando Camacho montó un show en palacio de gobierno con una biblia que dejó como símbolo del retorno de la religión católica al Estado boliviano (Atahuichi, 2023).

a su carrera sindical y su identidad como trabajador minero del distrito Huanuni, él realizaba faenas agrícolas en fines de semana y feriados y que muchos se sorprendían al verlo en el rol de agricultor siendo su imagen pública la de dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Por ese entonces, Huarachi era un dirigente minero en ascenso que gozaba de muy buena reputación ante Morales. En febrero de 2018 llegaría a ser el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), instrumental al gobierno de Morales por su apoyo incondicional y su estatus de aliado del Gobierno. A Huarachi y Morales se los vió en muchas ocasiones juntos en actos públicos. En mayo de ese mismo año, Morales le ofreció públicamente asumir el cargo de Embajador en Países Bajos (Vacaflores, 2018).

El apoyo de Huarachi a Morales llegó a su fin un año después, el 10 de noviembre del 2019 durante el epicentro de las protestas de “Los Pititas”. Ellos pusieron en jaque al gobierno de Morales con sus protestas acusándolo de fraude electoral. Huarachi, públicamente le pidió ese día a Morales que dimita de su cargo para pacificar al país (Vacaflores, 2019).

A la muerte del *Mallku* Felipe Quispe, en 2021, Evo Morales dijo que el líder aymara en su momento fue un instrumento de la derecha (Opinión, 2021). En 2022, Morales acusaría a su ex canciller, David Choquehuanca de traicionar al MAS (ANF, 2022).

En octubre de 2023, Morales acusó a Juan Carlos Huarachi de haber apoyado al gobierno de Jeanine Añez y de haberse beneficiado de una resolución ministerial de su gobierno para prorrogar su mandato dirigenal en la COB (Opinión, 2023).

En marzo de 2024 circuló por los medios de comunicación, acusaciones en contra del hijo de David Choquehuanca por enriquecimiento ilícito (La Patria, 2024).

El hecho de que cada vez más políticos originarios sean acusados de dejarse llevar por ambiciones mezquinas de poder, tiene que ser obra del diablo en su afán de devorar sus *ajayus* y hacerse más fuerte. Porque si un guerrero *aymara* tan valeroso y combativo como lo fue El *Mallku* que prácticamente luchó hasta su muerte (Erbol, 2021), en algún momento se dejó instrumentalizar por el diablo, ha de ser mucho más fácil que cualquier otro líder originario o no originario de menor temple caiga también víctima de sus artimañas.

Al final, el ser originario parece ser un aspecto identitario superficial que no demuestra si el *ajayu* de su poseedor es lo suficientemente fuerte como para no caer víctima del miedo, la tentación, la confusión o el engaño que usa el diablo para desviar a las personas de su camino espiritual. En el contexto de la corrupción, el diablo “actúa” en las aspiraciones culturales, creando un caos espiritual que favorece su influencia.

Juan Carlos Huarachi nunca hizo público en los medios de comunicación su identidad aymara, él siempre se mostró ante la población boliviana como un dirigente sindical con casco de minero como un símbolo de su raigambre obrera.

Morales, por su parte, mantuvo siempre su identidad de dirigente sindical de los productores de coca, pero con un discurso identitario originario sin una etnicidad en concreto. En 2023, ante una declaración pública por parte del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, Evo Morales, dijo: “será porque soy indígena, o porque soy leal, porque somos leales a los principios y valores que nos dejaron nuestros antepasados, sólo decir, gracias Álvaro” como respuesta a lo que él percibió como un acto de traición por parte de García Linera (Erbol, 2023).

El diablo en su momento, había enseñado a sus súbditos colonizadores que eran superiores a toda otra forma de vida y que además estaban hechos a semejanza del Dios padre. De ahí que los peninsulares trataron a los originarios con la crueldad con la que trataban a sus animales o peor, como a bestias salvajes a las que hay que domar o matar. No es de extrañar entonces que la domesticación a la que la gran mayoría de los originarios fueron sometidos, hizo que ellos aprendan a hablar como sus amos, olviden y sientan vergüenza por su idioma materno, a copiar la vestimenta de sus amos, a comer como ellos, a pensar como ellos y finalmente a sentir y querer vivir como ellos; por lo menos a desear y soñar con llegar a ser grandes señores colonizadores sin importar si los medios para alcanzarlos fueran honestos, honorables o no tanto.

En este sentido, el diablo cumple con su objetivo al desconectar la relación de igual a igual entre los humanos, con la Pachamama y los espíritus protectores porque el indígena se avergüenza de su origen y se identifica con la inferioridad asignada por el hombre blanco. En una segunda entrevista a Walter en abril del 2023 vale decir trece años después de la primera, me comentó que para él y su grupo de apoyo al MAS, sólo Evo Morales venía dotado con las cualidades necesarias para reconducir y profundizar el llamado proceso revolucionario de cambio en Bolivia que benefició a los más excluidos y desposeídos en los 14 años que duró su gobierno.

El problema actual para Walter es la falta de visión y criterio por parte del presidente Luis Arce al no reconocer el liderazgo y el rol que Evo Morales tiene en la construcción del proyecto político del MAS. Más bien, se trataría de un tema de mera ambición de poder por parte de Luis Arce, que queriendo aferrarse al gobierno y a los beneficios económicos que le otorga su cargo, había traicionado a Morales y al MAS y de algún modo sobrevivir como político con miras a las elecciones presidenciales del 2025 (ANF, 2023).

Mi pregunta entonces fue si el trabajo por el vivir bien que había hecho de Bolivia en un faro de esperanza para otras naciones con el vivir bien que hizo florecer a la espiritualidad andina en tiempos modernos, había quedado en segundo plano al ser afectado por la constelación reciente de la inminente división interna dentro del MAS. La respuesta de Walter fue: “Nosotros somos el vivir bien”.

Cuando se trazó un plan para debilitar a las instituciones diabólicas y revitalizar el *Uraq Pacha* arraigando al vivir bien en el corazón de la sociedad boliviana se postularon sus

fundamentos espirituales al interior del MAS. De acuerdo al Estatuto orgánico del MAS-IPSP, Artículo 6., sobre los “Principios”, su acápite octavo decreta:

8. Identidad Plurinacional. Basada en los principios ancestrales de nuestros pueblos: “Ama Qhilla, Ama Llulla y Ama Suwa,”: “no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón”, “Ivi maraei” “tierra sin mal”, “Ñandereko” “vida armoniosa”, “Teko kavi” “vida buena” y “Suma Qamaña” “vivir bien”. (OEP, 2021).

El grupo de apoyo de Walter, que además se interconecta con otros grupos similares en una red que abarca otros países de Europa, actúa como dentro de un *ayllu*, vale decir como una “célula social mediante la cual la sociedad indígena establece su unidad con la tierra, en su forma comunitaria” (Salazar de la Torre, 2006, p. 3). El aporte individual con trabajo, especie o mercancía se dirige en beneficio de la comunidad, en este momento para Walter, la facción del partido MAS liderado por Evo Morales.

En el mundo en dónde se originó el diablo, Dios padre dio a su pueblo la naturaleza como un regalo para que dispongan de ella y la exploten a su capricho. Los conquistadores españoles que adoptaron su religión, justificaron en esa doctrina su forma de vida de dominación pero también sus excesos y abusos que cometieron en nombre de su religión y en contra de la naturaleza y de sus habitantes originarios que por su parte no la consideraban como mera naturaleza sino como su madre, o la madre primigenia de todo, la *Pachamama*. Rafael Bautista afirma que la “Tierra” necesita recuperar su sentido semántico en la *Pachamama* como sujeto “e insistir en esa *fuerza originante de las existencias*” (Bautista, 2014, p. 158).

La corrupción en Bolivia, puede considerarse entonces como la naturalización del abuso y la explotación del inferior o “salvaje” sin ningún tipo de remordimiento por parte del superior. Vale decir que los originarios que venden o pierden su *ajayu*, han sido corrompidos por el diablo como lo fueron los colonizadores españoles.

El colonizador fue como está escrito en su libro sagrado, creado a semejanza de su Dios. No es de extrañarse que su lógica haya sido la de hacerse rico lo más rápidamente posible para así poder retornar a España y en su condición de acaudalado, tratar de comprarse un título inmobiliario y quizá con eso alcanzar el punto máximo de ascenso social de ese entonces; la nobleza. Al fin y al cabo, los reyes eran considerados tales por la gracia divina con la venia del máximo representante de su iglesia.

En la Bolivia de hoy, el originario colonizado desea como su amo el poder salir de su inferioridad naturalizada por el diablo y hacerse rico rápidamente, a veces en simbiosis con los beneficios de poder político incrustados en el Estado. El caso más notorio de corrupción durante el año 2023 fue el del ex ministro de medio ambiente Juan Santos Cruz encarcelado por haber recibido sobornos por el valor de 2.7 millones de dólares. Santos Cruz fue dirigente campesino antes de ser ministro (Molina, 2018).

La corrupción como práctica demoníaca es como una escalinata de descenso dónde el originario va de a poco o a veces rápidamente perdiendo su *ajayu*, al hipotecarlo al diablo a cambio de riquezas materiales y poder sobre otros seres humanos y la naturaleza. Rebelarse en contra de la práctica perversa de la avaricia y el individualismo, es por lo tanto, imprescindible para la recuperación de los *ajayus*, como ya lo fue durante la Guerra del Agua, la Guerra del Gas y durante la resistencia al gobierno de Jeanine Añez. La acción colaborativa en contra de la avaricia corporativa con protección gubernamental se practicó en Bolivia durante un episodio conocido como la “Guerra del Agua”. En el año 2000, sectores urbanos y rurales de la ciudad de Cochabamba y sus alrededores se unieron durante una serie de acciones de protesta masivas contra la privatización de los pozos de agua que finalmente obligaron al gobierno a rescindir un contrato multimillonario con la multinacional Bechtel. Los efectos de la privatización incrementaron el precio del agua convirtiéndose en una amenaza devastadora para la vida (Olivera & Lewis, 2002).

Las *wak’as* o deidades de protección que fueron profanadas desde el arribo del diablo al Qollasuyo como ser las vertientes de agua en Cochabamba, lucharon incesantemente y la aparición de Morales en la historia de Bolivia, responde a esa lucha a nivel espiritual.

El vivir bien es por lo tanto mucho más que el estar en armonía consigo mismo. El *suma qamaña* enseña al individuo a ser parte del todo tomando responsabilidad de ello, la convivencia con todas las otras formas de existencia exige la lucha constante en contra del diablo para que este no le despoje de lo que está en juego, la vida misma (Bautista, 2014). El horizonte del *suma qamaña* es la celebración a la vida en constante lucha contra el diablo.

Por eso, si Evo Morales y sus seguidores no han abandonado su lucha contra el diablo pese a las adversidades existentes y futuras que puedan aparecer en el camino, no tienen nada que temer, y sus *ajayus* estarán listos para ser parte del *Alaj Pacha* o mundo superior donde habitan los espíritus que animan el universo, cuando les llegue su hora. Porque para continuar la vida en el *Alaj Pacha* no es suficiente con la ideología correcta que uno haya querido aplicar a la vida por su paso por el *Uraq Pacha*. La recuperación de los *ajayus* como un camino de liberación respetuosa de la vida propia y de los demás, empieza en uno mismo y no es compatible con ningún tipo de acto de corrupción o abuso contra ningún otro ser.

Descifrando a las Wak’as

Ya en la última estación de calor en Suecia, me miró a los ojos una hembra de venado que quería cruzar la calle para pasar de un área verde a otra, en la actualidad dividido por el asfalto de la calle y de la acera. Yo me di prisa para no inquietar más al animalito porque noté que calculaba cada paso que yo daba con incesantes movimientos de orejas. Pese a las divisiones que los humanos construimos en nuestra necesidad de expansión, su territorio para ellos sigue siendo el mismo a menos que lo degrademos totalmente y obliguemos a sus habitantes a la migración o al exterminio. Es como si su naturaleza “salvaje” les

exigiera más espacio que a nosotros que estamos domesticados en el hacinamiento de las ciudades.

El venado por sus cualidades como su valentía en la lucha, su sinergia con la montaña y su capacidad de supervivencia en diferentes entornos geográficos incluso de tierras bajas era considerado por los originarios como un animal sagrado. En *Tiwanaku* por ejemplo, se hacían rituales en dónde el intermediario con el mundo espiritual usaba la cabeza o los cuernos del venado como ofrenda a las *Wak'as*. En las culturas *Tiwanaku* y *Wari*, las cabezas y los cuernos de venado eran usados como ofrendas a las *wak'as*. Asimismo, se ha evidenciado en la iconografía de dichas culturas a guerreros con cuernos de venado que decapitaban a sus adversarios en batallas reales y simbólicas (Trigo e Hidalgo, 2018).

Se me ocurrió que en el tiempo que vivieron nuestros antepasados, pese a sus luchas de supervivencia, poder y expansión como en toda historia humana, hubiese sido impensable para la conciencia el de arrasar con selvas enteras; hogar de venados y de miles de especies de animales, plantas, insectos y otras formas de vida como en el caso de los incendios en la Amazonía boliviana en 2024. Tan desigual es la lucha de hoy en contra de las huestes del diablo que parecen perder muy fácilmente sus *ajayus* y multiplicarse como máquinas depredadoras.

Pese a estar lejos de mi lugar de origen en el Qollasuyo, la hembra de venado me informaba que en este lugar había una *wak'a* sagrada y que yo en realidad me encontraba muy cerca de una. Haciendo uso de mi propia tradición, le hice una reverencia y le pedí permiso para atravesar sus dominios.

Ya de retorno en el Qollasuyo, le pedí a la *Pachamama* ante el *Achachila* mayor, protección y coraje para mantener a mi *ajayu* fuerte y así poder seguir librando batallas en contra del diablo.

Referencias

1. Agencia de Noticias Fides. (2010, 20 de abril). Conamaq instala la mesa 18 y dice que Evo practica doble discurso. La Paz: Agencia de Noticias Fides. <https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/conamaq-instala-la-mesa-18-y-dice-que-evo-practica-doble-discurso-177576>
2. Agencia de Noticias Fides. (2022, 8 de noviembre). Evo alude a Arce y a Choquehuanca: 'La traición es la mancha en el nombre de los traidores'. La Paz: Agencia de Noticias Fides. <https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/evo-alude-a-arce-y-a-choquehuanca-34la-traicion-es-la-mancha-en-el-nombre-de-los-traidores-34-418832>
3. Agencia de Noticias Fides. (2023, 14 de abril). TSE: Elecciones primarias pueden ser a finales del 2024 o inicios del 2025. La Paz: ANF. <https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/tse-elecciones-primarias-se-puede-llevar-a-finales-del-2024-o-inicios-del-2025-422068>
4. Atahuichi, R. (2023, 10 de julio). Renuncia de Evo Morales. Programa emitido de 2' 44''. La Paz: La Razón.
5. Bakewell, P. (2004). A history of Latin America: C.1450 to the present. Blackwell-Wiley.
6. Barbosa Sánchez, A. (1994). Sexo y conquista. Volúmen 17 de Quinientos años después. Universidad Autónoma de México.
7. Barrado Manzano, Arcángel (1945). Las misiones franciscanas en Bolivia. Sevilla: Imprenta San Antonio.
8. Bautista, R. (2014). La descolonización de la política – Introducción a una política comunitaria. Plural editores.
9. Burman, A. (2011). Descolonización aymara – Ritualidad y política (2006-2010). Plural Editores.
10. Caero Rodríguez, G. (2012, 28 de junio). Marcha del Tipnis llega a La Paz en medio de tensión. Cochabamba: Los Tiempos. <https://cedib.org/noticias/marcha-del-tipnis-llega-a-la-paz-en-medio-de-tension-los-tiempos-28-6-2012/>
11. Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (2010, 22 de abril). Blog Verde Bolivia • Bolivia tiene consumo altamente contaminante. La Paz: Cedla en los Medios. <https://cedla.org/cedla-en-los-medios/blog-verde-bolivia-%E2%80%A2-bolivia-tiene-consumo-altamente-contaminante/>
12. Choque Canqui, R. (1997). La servidumbre indígena andina de Bolivia. En S. Qayum (Ed.), *El siglo XIX: Bolivia y América Latina*, Vol. 102, pp. 475-485). Institut français d'études andines.
13. Claros, Y. (2020, 21 de octubre). Comisión legislativa: Las muertes en Sacaba y Senkata fueron por armas oficiales. La Paz: La Razón.

14. Correo del Sur. (2022, 25 de septiembre). Chaparina: 11 años, tres sentenciados y nadie en la cárcel. Sucre: Correo del Sur. https://correodelsur.com/seguridad/20220925_chaparina-11-anos-tres-sentenciados-y-nadie-en-la-carcel.html
15. Crabtree, J. (2005). *Patterns of protests: Politics and social movements in Bolivia*. Latin American Bureau.
16. Cuiza, P. (2020, 3 de enero). Añez pide evitar el retorno de los ‘salvajes’ al poder y expresa dudas sobre el caso racismo en Sucre. La Paz: La Razón.
17. Diario Gramma. (2010, 21 de enero). Evo Morales: presidente y guía espiritual de los bolivianos. La Habana: Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. <https://www.granma.cu/granmad/2010/01/21/interna/artic19.html>
18. El Diario. (2010, 24 de abril). Álvaro García Linera: La orgía de ONGs estaba en la mesa 18. La Paz.
19. El Mundo. (2010, 13 de mayo). Evo Morales pide al nuevo Defensor del Pueblo que defienda al Gobierno. EFE/ABI. <https://www.elmundo.es/america/2010/05/14/noticias/1273794519.html>
20. Erbol. (2021, 20 de enero). Choquehuanca dice que ‘El Mallku’ enseñó el camino de los pueblos y lo considera un ‘líder eterno’. La Paz. <https://erbol.com.bo/nacional/choquehuanca-dice-que-%E2%80%98el-mallku%E2%80%99-ense%C3%B1a-el-camino-de-los-pueblos-y-lo-considera-un-%E2%80%98l%C3%ADder-eterno%E2%80%99>
21. Erbol. (2023, 2 de abril). Evo ahora considera su ‘enemigo’ a Álvaro García y afirma que le ‘duele mucho’. Cambia su sentimiento. <https://erbol.com.bo/nacional/evo-ahora-considera-su-%E2%80%98enemigo%E2%80%99-a-%C3%A1lvaro-garc%C3%ADa-y-afirma-que-le-%E2%80%98duele-mucho%E2%80%99>
22. Fernández Selaez, G., & Arano Romero, S. (2020). De iglesias y wak’as. La sacralidad y la agencia del espacio en la trama urbana del valle de La Paz (Bolivia) durante la colonia. *Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines*, 49(3), 419-441. <https://doi.org/10.4000/bifea.12804>
23. Fernández Juárez, G. (2015). Diablo y Ch'amakani: Antropofagia simbólica y maleficio en el altiplano aymara de Bolivia. *Chungará (Arica)*, 47(1), pp. 157-165. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562015005000006>
24. Flores Apaza, P., Montes, F., Andia, E., Huanacuni, F. (2005). *El hombre que volvió a nacer. Vida, saberes y reflexiones de un amawt'a de Tiwanaku* (Segunda edición revisada). Plural Editores.
25. Garay Vera, C., & Mendoza Pinto, J. E. (2015). “El choque de dos imaginarios geopolíticos en Bolivia. La ‘Guerra del Gas’”. *Si Somos Americanos, Revista de Estudios Transfronterizos*, 15(1), 115-119.

26. Grey Postero, N. (2007). *Now we are citizens: Indigenous politics in postmulticultural Bolivia*. Stanford University Press.
27. Guendel, L. (2012). Reflexiones sobre Vivir Bien y derechos humanos: Un punto de vista práctico. *Integra Educativa*, 5(3), La Paz: Instituto Internacional de Integración.
28. Gironde C., E. (2004). *El fin del Estado K'hara*. Edobol.
29. Jiménez M. (2023, 5 de enero). Condenado en EE UU a 5 años y 10 meses de cárcel Arturo Murillo, exministro de Gobierno de Bolivia. Bolivia. <https://elpais.com/internacional/2023-01-05/condenado-en-ee-uu-a-5-anos-y-10-meses-de-carcel-arturo-murillo-exministro-de-gobierno-de-bolivia.html>
30. La Patria. (2024, 27 de marzo). Diputado denuncia que hijo de Choquehuanca compró una casa por \$us 300.000 y adquirió un préstamo millonario. Bolivia. <https://lapatria.bo/2024/03/27/diputado-denuncia-que-hijo-de-choquehuanca-compro-una-casa-por-us-300-000-y-adquirio-un-prestamo-millonario/>
31. La Razón. (2009, 25 de febrero). Evo dice que Santos mintió y cree que apañó a corruptos. La Paz. <https://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/evo18.html>
32. Limachi, S., & García, E. (2010, 19 de abril). Esperanza e incertidumbre en conferencia climática en Bolivia. Reuters. <https://www.reuters.com/article/latinoamerica-medioambiente-bolivia-idLTASIE63I1AG20100419>
33. Medina, J. (2008). Suma Qamaña. La comprensión indígena de la vida buena. Segunda edición. La Paz: Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (PADEP/GTZ).
34. Ministerio de Educación. (2014). *Fortaleciendo el diálogo de saberes: Contribuciones para la revalorización y revitalización de saberes y conocimientos ancestrales*. Team Graphics S.R.L.
35. Miranda, B. (2019, 20 de octubre). Evo Morales: cómo hizo el presidente de Bolivia para poder presentarse a un cuarto mandato presidencial si la Constitución solo permite una reelección. Londres: BBC News Mundo. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49926169>
36. Molina, F. (2023, 18 de mayo). Un nuevo caso de corrupción acorrala al Gobierno de Luis Arce en Bolivia. El País.
37. Morales Ayma, E. (2014). *Mi vida - De Orinoca al Palacio Quemado*. Artes Gráficas Sagitario.
38. Movimiento al Socialismo. (2021). Estatuto Orgánico. La Paz. MAS.
39. Olivera, O., & Lewis, T. (2002). *¡Cochabamba! Water war in Bolivia*. South End Press.
40. Opinión. (2021, 21 de enero). El indígena insurrecto que debilitó gobiernos y soñó con otra Bolivia. Cochabamba. <https://www.opinion.com.bo/articulo/escenario-politico1/indigena-insurrecto-debilito-gobiernos-sono-otra-bolivia/20210123183706805026.html>

41. Opinión. (2021, 20 de diciembre). Evo recuerda al extinto Mallku y dice que se "dejó usar" por "la derecha". Cochabamba. <https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-recuerda-extinto-mallku-dice-que-dejo-usar-derecha/20211220134202847939.html>
42. Opinión. (2023, 2 de octubre). Evo se estrella contra Huarachi y dice que ya no es militante del MAS. Cochabamba. <https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/evo-estrella-huarachi-dice-que-es-militante-mas/20231002200412922696.html>
43. Órgano Electoral Plurinacional (2021) Estatuto Orgánico. Movimiento al Socialismo. Instrumento Político por la Soberanía de los pueblos. OEP. <https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2023/08/ESTATUTO-MAS-IPSP.pdf>
44. Ortiz Betancourt, L. (2023, 23 de junio). ¿Unidad o lucha de contrarios en Bolivia? La Habana: Revista digital La Tizza. <https://medium.com/la-tiza/unidad-o-lucha-de-contrarios-en-bolivia-67024bee6c08>
45. Quiroga, C. (2019, 19 de agosto). 'El Mallku' reaviva al indigenismo en caos político boliviano. Moscú: Sputnik.
46. Radio Kawsachun Coca. (2023, 30 de abril). Evo es pueblo líder de los humildes. Cochabamba. <https://fb.watch/kp0QmeQKF2/>
47. Ramos, D. (2016, 24 de febrero). Presidente de Bolivia acepta derrota en referendo sobre límite a reelección. La Paz: Reuters.
48. Real Academia Española. (2023). Diccionario de la lengua española. Madrid: Asociación de Academias de la Lengua Española. <https://dle.rae.es/aimara>
49. Relea, F. (2003, 18 de abril). El presidente de Bolivia huye de La Paz. El País. https://elpais.com/diario/2003/10/18/internacional/1066428002_850215.html
50. Rivera Cusicanqui, S. (2014, 9 de noviembre). Ver "Mito, olvido y trauma colonial". La Razón. <https://www.la-razon.com/tendencias/2014/11/09/mito-olvido-y-trauma-colonial-2/>
51. Salazar de la Torre, C. (2006). Estética y política en la Escuela-Ayllu de Warisata : una aproximación al expresionismo de Mario Alejandro Illanes. La Paz: CIDES-UMSA, Posgrado en Ciencias del Desarrollo. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/cides-umsa/20120903103257/torre2.pdf>
52. Sanjines, J. (2015). Mestizaje upside down: Aesthetic politics in modern Bolivia. Pittsburgh University Press.
53. Segundo Guzmán, M.A. (2016). Conquista espiritual y des-civilización americana: memorias de la conquista para la nueva sociedad indígena cristianizada. Historia y grafía no. 47. México jul./dic.
54. Smink, V. (2016, 6 de febrero). Gabriela Zapata Montaña, la exnovia que puso en aprietos al presidente de Bolivia Evo Morales. BBC News Mundo.

- https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160205_exnovia_evo_morales_bolivia_vs
55. Suárez, A (2010). The effects of climate change: proposing conflict transformation strategies.
 56. among confronted actors in Bolivia. Institute for the Study of the Americas. School of Advanced Study. University of London.
 57. Trigo, D., & Hidalgo, R. (2018). Temas iconográficos de la cuenca del Titicaca. *Arqueología Boliviana*, 4(4).
 58. Vacaflor G., N. (2016, 19 de diciembre). Achacollo va a la cárcel por el Fondo Indígena, pero el monto oficial del daño económico aún se desconoce. Agencia de Noticias Fides (ANF). Política Nacional. <https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/achacollo-va-a-la-carcel-por-el-fondo-indigena-pero-el-monto-oficial-del-dano-economico-aun-se-desconoce-373505>
 59. Vacaflor G., N. (2019, 24 de mayo). Evo ofrece a la COB y la COD de Oruro embajada en Países Bajos si hacen buena gestión. Política Nacional. <https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/evo-ofrece-a-la-cob-y-la-cod-de-oruro-embajada-en-paises-bajos-si-hacen-buena-gestion-397792>
 60. Vacaflor G., N. (2019, 10 de noviembre). La COB pide a Evo Morales renunciar a la presidencia para pacificar Bolivia. Agencia de Noticias Fides (ANF). Política Nacional. <https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/la-cob-pide-a-evo-morales-renunciar-a-la-presidencia-para-pacificar-bolivia-402312>

Notas

* Maestro de estudios sociales y lengua española y candidato a maestro en ciencias naturales por el Waldorf University College de Estocolmo, Suecia. Ha publicado “¿Qué es el conocimiento para la educación del Suma Qamaña? Los casos de la Escuela de Warisata y la pedagogía Waldorf” en “Vivir bien: Diálogos transculturales e interdisciplinarios entre Latinoamérica y Europa” (2025, eds. Galindo et al.). Su formación académica está además en la intersección de estudios humanísticos (título de grado en estudios latinoamericanos) y las ciencias sociales (maestría en estudios globales), en dónde la espiritualidad y la política son su principal objeto de estudio. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6052-2711>. Dirección de correo electrónico: adolfo.suarez@fredkullaskolan.se.

** *Nota*. Copilot (22 de julio de 2025). *Recuperando ajayus* [Imagen generada por IA]. Copilot Microsoft 365.